

DE VIERDE RICHTLIJN DER E.E.G.-COMMISSIE OMTRENT DE JAARREKENING

door Prof. Drs. R. Burgert

I. Inleiding

De E.E.G.-Commissie heeft in het kader van de harmonisatie van het ondernemingsrecht op 15 november 1971 een uit 52 artikelen bestaand ontwerp voor een Vierde Richtlijn, welke de jaarrekening behandelt, aan de Raad van Ministers voorgelegd. Naar schatting zullen de Nederlandse ondernemingen na ongeveer 6 jaar hun jaarrekeningen overeenkomstig geharmoniseerde wetsbepalingen moeten opmaken en publiceren. Onze nog zo jonge wet op de jaarrekening zal derhalve geen lang leven beschoren zijn en velen zullen er behoefte aan gevoelen zich nu reeds rekenschap te geven van de in de nabije toekomst te verwachten voorschriften voor de jaarrekening. Om daaraan enige steun te bieden, zullen wij in dit artikel proberen een beknopt overzicht van de Richtlijn te geven en de belangrijkste verschillpunten tussen de Richtlijn en onze Wet te belichten. Wij gaan daarbij uit van de Duitse tekst.

Achtereenvolgens zullen wij aandacht schenken aan de werkingssfeer, de opbouw van de Richtlijn, de vorm der jaarrekening, de waarderingsvoorschriften, de toelichting op de jaarrekening, de inhoud van het jaarverslag, de publicatieplicht en de accountantsverklaring.

II. De werkingssfeer

De Richtlijn betreft de jaarrekeningen van N.V.'s, B.V.'s en - zulks in afwijking van onze wet - de commanditaire vennootschap op aandelen. De lidstaten kunnen bepalen, dat de Richtlijn niet zal worden toegepast op kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen; een latere Richtlijn zal harmonisatie van de voorschriften voor deze ondernemingen brengen. De Richtlijn bevat voorts geen bepalingen omtrent de jaarrekening van concerns (moeder- en dochtervennootschappen, consolidatie, etc) omdat deze voorwerp van een speciale Richtlijn zullen zijn. De coördinatie van de nationale wetgevingen t.a.v. de jaarrekening wordt in de considerans uitsluitend gemotiveerd met het argument van de beperkte aansprakelijkheid.

Coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en rechtspersonen met coöperatief karakter worden - zulks in afwijking van onze wet - in de Richtlijn niet genoemd.

III. De opbouw der Richtlijn

Na een eerste artikel, waarin wordt omschreven, welke vennootschappen in de lidstaten onder de Richtlijn vallen, volgen:	aantal artikelen
	1
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen	1
Hoofdstuk II : Splitsing en groepering van de posten in de jaarrekening	4
Hoofdstuk III : Splitsing en groepering van de posten in de balans, bevattende twee schema's, in dit artikel opgenomen als bijlage I en II	5
Hoofdstuk IV : Bepalingen omtrent individuele balansposten	7
Hoofdstuk V : Splitsing en groepering van de posten in de winst- en verliesrekening, bevattende vier schema's, in dit artikel opgenomen als bijlage III t/m VI	6
Hoofdstuk VI : Bepalingen omtrent individuele posten in de winst- en verliesrekening	3
Hoofdstuk VII : Waarderingsvoorschriften	12
Hoofdstuk VIII : Inhoud van de toelichting	3
Hoofdstuk IX : Inhoud van het jaarverslag	1
Hoofdstuk X : Publicatievoorschriften	4
Hoofdstuk XI : Voorschriften voor de besloten vennootschap	3
Hoofdstuk XII : Slotbepaling	1
	<hr/>
	51

Het geheel bevat stringente regelen, die noch de lidstaten noch de ondernemingen veel speelruimte laten. De belangrijkste keuzevrijheid voor de ondernemingen bestaat t.a.v. twee schema's voor de balans en vier schema's voor de winst- en verliesrekening, die voornamelijk in vorm verschillen en in hoofdzaak dezelfde informatie geven. De belangrijkste keuzevrijheid voor de lidstaten bestaat t.a.v. de mogelijkheid om voor kleine N.V.'s en B.V.'s te bepalen, dat zij kunnen volstaan met een beperkter publicatie en t.a.v. het toelaten van de waardering naar vervangingswaarde.

Opvallend is - zulks in afwijking van onze Wet Jaarrekening - dat ook omtrent de inhoud van het jaarverslag regelen zijn gegeven en dat ook de regelen omtrent de publicatie zijn opgenomen.

IV. De vorm der jaarrekening

De Richtlijn bevat twee schema's voor de balans en vier schema's voor de winst- en verliesrekening; deze schema's zijn in de bijlagen I t/m VI in vertaling opgenomen, hetzij uitvoerig, hetzij verkort.

Deze schema's zijn vergelijkbaar met de bepalingen in de hoofdstukken II en III uit onze wet; het verschil is echter dat geen keuze bestaat de informatie hetzij in de balans resp. winst- en verliesrekening, hetzij in de toelichting te geven (zie art. 9 en art. 27 Wet Jaarrekening).

Neemt men het schema ex. art. 8 voor de balans door, dan vallen de volgende posten op:

a. Immateriële activa (C sub. 1)

„Research and Development” moeten geactiveerd worden, voor zover het nationale recht dat toelaat.

Concessies, patenten, licenties, merken, etc. moeten geactiveerd worden wanneer deze waarden „gekocht” zijn en - voor zover het nationale recht dat toelaat - ook wanneer zij zelf „geproduceerd” zijn. Voor goodwill wordt in art. 8-C-sub 3 alleen over „gekochte” goodwill gesproken.

b. Deelnemingen (sub. III - 1 t/m 4)

Zoals in het Duitse recht gebruikelijk is wordt onderscheiden tussen concern-ondernemingen (vertaling voor „verbundene Unternehmen”) en deelnemingen („Beteiligungen”).

Een deelneming wordt volgens art. 14 *vermoed*, wanneer de onderneming meer dan 10% van het aandelen kapitaal in een andere onderneming bezit, waarnaast het criterium van de duurzaamheid van de band uitdrukkelijk tot uitdrukking is gebracht. Ons recht kent (nog) niet het begrip concern-ondernemingen dat ook in de Richtlijn niet omschreven wordt; daaronder zijn te verstaan ondernemingen, die door overeenkomsten („Beherrschungsverträge”, of - dan wel aangevuld door - „Gewinnabführungsverträge”) dan wel in feite wat hun beleid betreft van (een) andere onderneming(en) afhankelijk zijn¹). De financiële verhouding tot beide soorten ondernemingen dient uit de balans te blijken.

c. Specificatie vaste activa (C en 7) i.v.m. art. 12 lid 3)

Het meedelen van alleen boekwaarden, zoals onze wet toelaat, is onvoldoende. De afschrijvingen worden onder J even uitvoerig gespecificeerd als de activa zelf onder C.

Bovendien eist art. 12 lid 3 hetzij in de balans hetzij in de toelichting een volledig overzicht van de mutaties in de afzonderlijk te vermelden activa en daarmee corresponderende afschrijvingen. Indien vervangingswaarden worden toegepast, moeten ook de herwaardering en de verschillen tussen afschrijvingen op basis van vervangingswaarde en afschrijvingen op basis van historische kostprijs daarbij worden vermeld.

d. Ingekochte eigen aandelen (C-III-7 en D-III-4)

Deze komen in de schema's zowel onder de duurzaam gebonden activa als onder de beleggingen op korte termijn voor. In rechtstreeks verband daarmee staat de gebonden Reserve voor eigen aandelen (Passiva D sub 4), waarmee een tussenoplossing gevonden is voor de vraag of afboeken op het eigen vermogen van de ingekochte eigen aandelen niet de voorkeur verdient boven activering in de balans.

¹) Zie Bruno Kropff - Aktiengesetz - 1965, blz. 373 e.v.

e. Voorraden (D-I)

Volgens art. 12 lid 4 geldt het onder c. vermelde m.n. ook voor voorraden.

f. Vorderingen op korte termijn (D-II)

Onder deze vorderingen moet telkens afzonderlijk aangegeven worden hoeveel van elke post een resterende looptijd heeft van ten hoogste één jaar.

g. Afschrijvingen/Voorzieningen

Afschrijvingen mogen volgens art. 16 zowel definitieve als niet definitieve waardeverminderingen omvatten; voorzieningen mogen - anders dan bij ons - volgens art. 17 geen waardecorrecties op activa bevatten.

h. Voorzieningen

Daaronder *moeten* opgenomen worden de bedragen die zeker voor „grössere Instandhaltungs- oder Wiederinstandsetzungsarbeiten” in volgende boekjaren nodig zullen zijn. De „overige voorzieningen” dienen volgens art. 17 nauwkeurig omschreven te worden.

i. Saldo winst/verlies

Het saldo van de winst- en verliesrekening over het zojuist afgesloten boekjaar moet volgens de schema's afzonderlijk worden vermeld. Blijkens art. 5 kunnen de lidstaten de balansschema's echter zo wijzigen, dat de winstverdeling er in wordt opgenomen.

Het doorlopen van de schema's voor de winst- en verliesrekening geeft geen aanleiding tot belangrijke opmerkingen; zij spreken voor zich zelf.

V. De waarderingsvoorschriften

In tegenstelling tot onze wet (art. 5) bevat de Richtlijn stringente waarderingsvoorschriften; uitdrukkelijk wordt in art. 29 gezegd, dat daaraan het „*Anschaffungswertprinzip*” ten grondslag ligt en in art. 28, dat activa en passiva individueel gewaardeerd moeten worden. In afwijking echter van art. 29 wordt in art. 30 bepaald, dat de lidstaten voor materiële slijtende vaste activa en voorraden *waardering naar vervangingswaarde* kunnen toestaan; zij moeten dan eisen, dat deze afwijking in de toelichting onder aanduiding van de betreffende posten wordt vermeld, waarbij de in aanmerking genomen waarden zelf gerechtvaardigd moeten worden. De verschillen tussen de historische kostprijzen en de vervangingswaarden moeten op een herwaarderingsrekening, gesplitst in vaste activa en voorraden, worden vermeld.

T.o.v. de in ons land veelal gevolgde gedragslijn bij waardering tegen vervangingswaarde lopen de volgende bepalingen zeer in het oog:

- a. de herwaarderingsrekening kan op elk moment in kapitaal worden omgezet (art. 30 lid 3);
- b. de herwaarderingsrekening *moet* opgeheven worden zodra en voor zover de daarin begrepen bedragen niet meer voor de vervanging van de betreffende activa nodig zijn (art. 30 lid 4);

- c. bedoelde bedragen maken dan deel uit van de jaarwinst en moeten afzonderlijk in de winst- en verliesrekening worden vermeld;
- d. het mutatie-overzicht van de vaste activa, bedoeld in art. 12 en hierboven onder IV-C genoemd, moet extra informatie verschaffen, n.l. omtrent de geaccumuleerde herwaarderingen en de geaccumuleerde verschillen tussen de afschrijvingen op basis van vervangingswaarden en die op basis van aankoop-prijzen;
- e. inhaalafschrijvingen zijn verboden (art. 30 lid 6).

T.a.v. het onder b. en c. vermelde doet zich uiteraard de vraag voor, wanneer de op de herwaarderingsrekening geboekte bedragen niet meer voor vervanging nodig geacht worden. In de toelichting worden de volgende gevallen genoemd:

- gedaalde vervangingswaarde,
- verkleining van de bedrijfsomvang, b.v. door afstoting van een bedrijfs-onderdeel.

Het komt ons voor, dat in beide gevallen de waardedaling resp. het verlies bij afstoting ten laste van de winst- en verliesrekening moet komen, waar-tegenover de onttrekking aan de herwaarderingsrekening afzonderlijk als bate opgevoerd moet worden. Directe afboeking van de waardedalingen op de herwaarderingsrekening lijkt niet geoorloofd. Blijvende reservering van aan de herwaardering toegevoegde bedragen wil men voorkomen ten einde deze uiteindelijk niet te onttrekken aan de winstbestemmingsbeslissing.

Een tweede uitzondering op het „Anschaffungswertprinzip” kent de Richtlijn in art. 31, volgens hetwelk de lidstaten een herwaardering („Neubewertung”) van materiële vaste activa, deelnemingen en andere financiële activa kunnen toestaan. De waardeverschillen moeten op een herwaarderingsrekening worden geboekt, gesplitst in materiële activa, deelnemingen en andere financiële activa. Het opvallende verschil met de toepassing van vervangingswaarden is dat de in art. 31 bedoelde herwaarderingen bij de winst gevoegd moeten worden naarmate zij gerealiseerd worden.

Merkwaardig is dat ook deze herwaardering krachtens art. 31 lid 3 steeds in kapitaal omgezet kan worden; daardoor is immers de winstboeking bij realisatie te vermijden. Het is duidelijk dat een dergelijke „Neubewertung” in het bijzonder gericht is op de presentatie van het vermogen; zij heeft niets met enigerlei instandhoudingsdoelstelling te maken. Opvallend is, dat de voorraden van deze herwaardering zijn uitgezonderd.

In de toelichting wordt nog vermeld, dat de Richtlijn wettelijke herwaardering in verband met inflatie buiten beschouwing heeft gelaten; de hier aangeduide regeling ex. art. 31 kan daarop derhalve geen betrekking hebben.

Na deze beide uitzonderingen terug naar de algemene regel, berustend op het „Anschaffungswertprinzip” (art. 29). In de artikelen 32 t/m 39, die de waarderingsregelen behandelen, valt het volgende op:

a. *Oprichtingskosten (art. 32/34); „Research and Development” en Goodwill*

Voor zover het nationale recht het toelaat, mogen oprichtingskosten geactiveerd worden, in welk geval zij in ten hoogste vijf jaar afgeschreven moeten worden. Zolang en voor zover de vrije reserve de boekwaarde niet overtreffen, mogen geen winstuitdelingen worden gedaan. Art. 34 verklaart deze regel van overeenkomstige toepassing op „Research and Development” en Goodwill.

b. *Vaste activa*

Artikel 33 eist uitdrukkelijk planmatige afschrijvingen. Zowel slijtende als niet slijtende vaste activa *kunnen* lager dan tegen hun verwervingskosten gewaardeerd worden, teneinde ze op te nemen tegen de laagste waarde, die er op de balansdatum aan toe te kennen is.

Deze lagere waardering *moet* plaats vinden wanneer er sprake is van een duurzame waardedaling. In beide gevallen moet de extra afschrijving afzonderlijk in de winst- en verliesrekening opgenomen worden en in beide gevallen moet de lagere waardering ongedaan gemaakt worden wanneer de aanleiding daartoe is vervallen.

Daar in sommige lidstaten - anders dan in ons land - bepaalde waarderingswijzen voor de *fiscale winstberekening* alleen aanvaard worden, wanneer zij ook voor de vennootschappelijke jaarrekening toegepast worden, is in art. 33 lid 1 sub d bepaald dat om die reden toegepaste buitengewone afschrijvingen geoorloofd zijn, mits het daarmee gemoeide bedrag in de toelichting wordt medegedeeld. Bedoeld zal zijn, dat het verschil t.o.v. de normale afschrijving wordt vermeld.

T.a.v. de waardering van door de onderneming *zelf geproduceerde activa* is in art. 33 bepaald, dat deze geactiveerd *moeten* worden tegen de directe produktiekosten; deze *mogen* verhoogd worden met op aanvaardbare wijze berekende indirecte kosten. Deze bepaling geldt volgens art. 36 lid 2 ook voor halffabrikaat, gereed produkt, etc, zodat winstbepaling overeenkomstig „direct costing” geoorloofd is.

Rente van vreemd vermogen mag geactiveerd worden mits van dat feit in de toelichting mededeling wordt gedaan; rente van eigen vermogen *mag* ook geactiveerd worden, maar dan moet het geactiveerde *bedrag* in de toelichting medegedeeld worden.

c. *Vlottende activa*

Hiervoor geldt volgens art. 36 lid 1 het „*Niederstwertprinzip*”. T.o.v. de waardering tegen de laagste van kostprijs of marktprijs is op te merken, dat de interpretatie van de marktprijs vermoedelijk eenvoudig gehouden is: daarvan kan de laagste worden genomen, hetzij de prijs op de verkoopmarkt, hetzij die op de inkoopmarkt. Het verschil met de kostprijs wordt een „*Wertkorrektion*” genoemd, hetgeen o.i. meebrengt, dat zij afzonderlijk vermeld moet worden. De lidstaten kunnen volgens art. 36 lid c bovendien toestaan - zoals in Duitsland b.v. het geval is - dat *buitengewone afschrijving* plaats vindt ten einde te voorkomen, dat de waardering in de naaste toe-

komt op grond van waardefluctuaties veranderd moet worden. De toelichting noemt als voorbeeld non-ferrometalen, waarbij zich belangrijke prijsfluctuaties voordoen.

Bedoelde extra afschrijving moet zowel in de winst- en verliesrekening als in de toelichting afzonderlijk worden vermeld. Zowel laatstgenoemde als eerstgenoemde waardering lager dan de kostprijs moeten ongedaan worden gemaakt wanneer de aanleiding daartoe niet meer bestaat.

T.a.v. de invloed van *fiscale waarderingen* en de waardering van zelf vervaardigde voorraden - het al of niet activeren van indirecte kosten - geldt hetzelfde als hierboven voor de vaste activa is vermeld.

Voor grond- en hulpstoffen en voor bepaalde vaste activa, die voortdurend vernieuwd worden (gereedschappen, reparatiemateriaal, etc.) is een *gelijkblijvende waardering* toegestaan, indien de totale waarde relatief van ondergeschikt belang is en de voorraad naar omvang, waarde en samenstelling slechts geringe veranderingen ondergaat. Overeenkomstig artikel 37 mag de aankoopprijs resp. de kostprijs van gelijksoortige goederen bepaald worden hetzij op basis van het gewogen gemiddelde, hetzij op basis van „first in - first out”, hetzij op basis van „last in - first out”.

Er is niet bepaald, dat in het laatste geval verschillen met de aankoopprijs of kostprijs op fifo-basis ergens moeten worden vermeld.

Artikel 38 opent de mogelijkheid - scheidt dus niet de plicht - om *disagio* op leningen te activeren en af te schrijven.

d. Voorzieningen

Er zij aan herinnerd, dat het balansschema slechts drie posities voor de voorzieningen kent: voor pensioenen en overeenkomstige verplichtingen, voor belastingen en voor overige voorzieningen.

Art. 39 voegt daaraan nog slechts toe, dat voorzieningen niet tot *hogere* bedragen opgenomen mogen worden dan overeenkomstig „vernünftiger kaufmännischer Beurteilung” nodig is, een redactie die duidelijk gericht is tegen stille reserves onder de voorzieningen. De „overige voorzieningen” moeten in de toelichting gespecificeerd worden indien zij van voldoende betekenis zijn.

VI. De inhoud van de toelichting (art. 40 en 41)

Van de eisen, hier gesteld aan de inhoud van de toelichting, vallen de volgende op:

a. Vermelding van de *waarderingmethoden*, toegepast op alle posten en van de *wijze van berekening* van de afschrijvingen.

b. Vermelding van naam en zetel van *deelnemingen*, waarin voor meer dan 10% (bij ons art. 14: 50%) wordt deelgenomen, het deelnemingspercentage en het aandeel in het geplaatst kapitaal, de reserves en de winst van het laatste boekjaar. De lidstaten kunnen bepalen, dat deze vermelding in de toelichting vervangen mag worden door deponering van een overeenkomstige lijst van deelnemingen bij het handelsregister (als bij ons art. 14 lid 2). De lidstaten kunnen ook bepalen, dat vermelding van één of meer deelnemingen

achterwege kan blijven wanneer de onderneming door publicatie ernstig na-deel wordt toegebracht. (Zie onze wet art. 14 lid 3).

c. Vermelding van het bestaan van - en de voorwaarden voor *winstbewijzen, converteerbare obligaties* en andere effectensoorten, alsmede andere rechten (b.v. opties op aandelen).

d. Vermelding van het totaalbedrag der *financiële verplichtingen* die niet in de balans verschijnen en voor de beoordeling van de financiële positie van belang zijn. Het gaat om de materie, die bij ons in art. 25 geregeld is. De toelichting noemt als voorbeelden „leasing” en huur op lange termijn van schepen en onroerende goederen.

e. Aanduiding van het bedrag, waarmee de jaarwinst gewijzigd is door toe-passing van *fiscale voorschriften*.

f. Vermelding van de *totale bezoldiging* van directeuren en van commissaris-sen; onze wet eist in art. 7 alleen vermelding van de bezoldiging van commis-sarissen; ook aan directeuren en commissarissen verleende voorschotten en kredieten alsmede ten behoeve van hen verleende garanties moeten vermeld worden.

VII. Inhoud van het jaarverslag

In tegenstelling tot onze wet bevat de Richtlijn ook voorschriften voor de inhoud van het jaarverslag. Er moet diepgaand verslag worden uitgebracht omtrent de gang van zaken en de positie van de vennootschap, alsmede over bijzondere gebeurtenissen, die zich na de balansdatum hebben voorgedaan. Tenslotte moet ingegaan worden op de verwachte ontwikkeling van de ven-nootschap in de toekomst; de toelichting onderstreept, dat het hierbij gaat om het persoonlijk oordeel van de bestuurders.

VIII. De publicatieplicht en accountantsverklaring

De publicatieplicht wijkt sterk af van de thans bij ons geldende - niet in de Wet op de Jaarrekening opgenomen - voorschriften. De N.V. en C.V. op aandelen zullen steeds de jaarrekening in de staatscourant en door deponering bij het handelsregister volledig overeenkomstig de Richtlijn moeten publiceren, tenzij zij geen der drie volgende maatstaven overschrijden:

- totaal activa: RE 1.000.000 ($\pm f$ 3.250.000,-);
- omzet: RE 2.000.000 ($\pm f$ 6.500.000,-);
- aantal werknemers: 100 personen.

Wordt géén der drie grenzen overschreden, dan kunnen zij vlg. art. 24 volstaan met publicatie van een vereenvoudigde winst en verliesrekening en een volledige balans. De B.V. is in principe op dezelfde wijze als de N.V. verplicht tot publicatie; de lidstaten kunnen echter B.V.'s van kleinere omvang van de *volledige* publicatie ontslaan, maar hen nimmer geheel vrijstellen. De volgende varianten staan de lidstaten vlg. art. 50 open:

1. <i>kleine B.V.:</i>		publicatie (excl. staatscourant) van een vereenvoudigde balans met toelichting;
- totaal activa	< f 325.000	geen publicatie van de winst- en verliesrekening; publicatie van het mutatie-overzicht van vaste activa en voorraden slechts in totalen.
- omzet	< f 650.000	
- aantal werknemers	< f 20	
2. <i>middelgrote B.V. (en kleine N.V.)</i>		publicatie (excl. staatscourant) van een volledige balans met toelichting en van een vereenvoudigde winst- en verliesrekening met toelichting.
- totaal activa	< f 3.250.000	
- omzet	< f 6.500.000	
- aantal werknemers	< f 100	
3. <i>grote B.V.</i>		publicatie (incl. staatscourant) van een volledige balans met toelichting en van een volledige winst- en verliesrekening met toelichting.
- totaal activa	> f 3.250.000	
- omzet	> f 6.500.000	
- aantal werknemers	> f 100	

Onder een verkorte balans is te verstaan een balans, die slechts de met letters en romeinse cijfers aangeduide posities bevat (zie bijlage I en/of bijlage II), met dien verstande, dat steeds de vorderingen op - en de schulden aan vennoten afzonderlijk moeten worden vermeld.

Onder een verkorte winst- en verliesrekening wordt verstaan - in geval deze overeenkomstig het schema van art. 20 wordt opgemaakt - een winst- en verliesrekening waarin de posten:

- omzet (netto)
- voorraadmutaties
- geactiveerde zelf geproduceerde activa
- grondstofverbruik
- overige baten uit bedrijf

tot één post „bruto winst” worden samengevat.

Zie voor deze verkorting verder de bijlagen IV en V, waarin de geoorloofde verkorting is aangebracht.

N.V.'s, grote B.V.'s en C.V.'s op aandelen moeten de jaarrekening, accountantsverklaring en jaarverslag bij het Handelsregister deponeren en - geheel nieuw voor ons land - bovendien moeten zij de jaarrekening en de accountantsverklaring in de staatscourant („Amtsblatt”) publiceren (art. 44). *Andere volledige* publicaties van jaarrekening en jaarverslag moeten geheel overeenstemmen met de tekst, die aan de accountantsverklaring ten grondslag heeft gelegen. Deze laatste moet steeds mede gepubliceerd worden; bevat de verklaring een voorbehoud of is deze geweigerd, dan moeten de motieven daartoe tevens gepubliceerd worden. In geval van onvolledige andere publicaties moet het feit der onvolledigheid uitdrukkelijk worden vermeld onder aanduiding van de staatscourant, waarin de volledige publicatie is opgenomen; de accountantsverklaring zelf mag bij de onvolledige publicatie niet mee gepubliceerd worden, maar wel moet medegedeeld worden, of de verklaring een volledig goedgekeurende is, een voorbehoud bevat dan wel geweigerd is.

De lidstaten kunnen kleine B.V.'s (zie schema hierboven sub 1) van de

contrôleplicht vrijstellen; zij moeten dan echter doelmatige sancties op het niet voldoen aan de eisen van de Richtlijn in de wet opnemen. Deze beperking wordt in de toelichting gemotiveerd met het argument dat niet in alle lidstaten het accountantsberoep van voldoende omvang is om een zeer groot aantal ondernemingen te controleren en met het argument dat de controle voor deze kleine ondernemingen te duur kan zijn.

Opvallend is dat de cijfers, die als maatstaven voor de grootte der B.V.'s gebruikt zijn belangrijk kleiner zijn dan thans in onze wet zijn opgenomen; het is niet ondenkbaar, dat de E.E.G.-Commissie deze lage cijfers uit tactische overwegingen in de Richtlijn heeft opgenomen.

IX. Samenvatting

De Richtlijn wijkt qua opzet sterk af van onze Wet op de Jaarrekening. Het grootste verschil is dat ons art. 5 is vervangen door stringente waarderingsvoorschriften. Deze laatste maken het de lidstaten mogelijk bij wijze van uitzondering waardering naar vervangingswaarde toe te laten; daaraan zijn voorwaarden verbonden, die in ons land over het algemeen thans niet worden nagevolgd.

Ook de betrekkelijke vrijheid die onze wet t.a.v. presentatie, specificatie en rangschikking in de art. 9 en 27 biedt, maakt plaats voor enige verplichte schema's, waaruit gekozen kan worden. Materieel gezien zal dat laatste o.i. niet tot grote bezwaren aanleiding geven.

Verplicht en tot nu toe bij ons ongebruikelijk is het mutatie-overzicht der vaste activa en voorraden. Nieuw voor ons is ook de openbaarmaking van de directiebeloningen. Tenslotte is de omvang van de B.V.'s die publicatie faciliteiten genieten in de Richtlijn veel kleiner dan in onze wetgeving; omzetting van N.V.'s in B.V.'s lijkt iets minder van belang dan op grond van onze wetgeving thans wordt aangenomen. Het is echter niet ondenkbaar dat juist op dit punt de Richtlijn nog belangrijke verandering ondergaat.